

ИЗУЧЕНИЕ ПАРОНИМОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Шадманова Н.И.

Каршинский государственный технический университет
кафедра Узбекского языка и литературы
старший преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19726017>

ARTICLE INFO

Received: 19th April 2026
Accepted: 21st April 2026
Online: 23rd April 2026

KEYWORDS

русский язык, паронимы,
национальные группы,
методика преподавания,
лексическая точность,
культура речи

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности усвоения паронимов студентами национальных групп, для которых русский язык не является родным. Автор анализирует типичные ошибки, связанные с нарушением паронимических связей, и предлагает систему упражнений и приёмов, направленных на формирование языковой компетенции и лексической точности.

Современная практика преподавания русского языка в многонациональных аудиториях показывает, что одной из наиболее сложных тем для студентов является различение и правильное употребление паронимов.

Паронимы – это слова, сходные по звучанию, но разные по значению и употреблению. Например: *адресат – адресант, гуманный – гуманитарный, абонент – абонемент, расчётный – расчётливый, опечатать – отпечатать, работник – рабочий, мороженные – морозный*. Ошибки при их употреблении ведут к искажению смысла высказывания, что особенно затрудняет общение в профессиональной и учебной среде.

Для студентов национальных групп трудность усвоения паронимов обусловлена несколькими факторами:

1. отсутствием аналогичных словообразовательных моделей в родном языке;
2. внешним сходством;
3. недостаточным семантических оттенков слов;
4. интерференцией – переносом особенностей родного языка на русский.

Например, студенты часто путают такие пары, как *экономический – экономичный, эффектнй – эффективный, враждебный – вражеский, представительный – представительный, вдох – вздох*.

Эти ошибки объясняются не только недостаточной лексической базой, но и отсутствием устойчивых ассоциативных связей между звуковой формой и значением слова.

Преподаватель должен учитывать специфику национальной аудитории: студенты часто механически запоминают пары, но не умеют использовать их в контексте. Поэтому основная задача – не заучивание, а понимание семантического различия через осмысленное речевое действие.

Одним из эффективных направлений является контекстное обучение паронимии, когда различие значений раскрывается через примеры и ситуации. Так, при изучении пары *эффектный – эффективный* целесообразно предложить контрастные контексты. Например:

Эффектное платье привлекло внимание публики.

Эффективное средство помогло вылечить простуду.

Сравнение двух предложений помогает студентам осознать, что первое слово описывает впечатление, а второе – результативность.

Другим приёмом является ситуативное моделирование: студентам предлагаются короткие тексты с ошибками, где нужно найти и исправить неверно употреблённые паронимы. Например:

Нужно быть внимательным и отзывчивым, чтобы поступать гумантарно по отношению к людям.

Исправленный вариант: *Нужно быть внимательным и отзывчивым, чтобы поступать гуманно по отношению к людям.*

Подобные упражнения развивают навыки самоконтроля речи и чувство стиля.

Эффективное использование лексико-семантических таблиц, где фиксируются различия между паронимами. Например:

<i>абонент</i>	<i>абонемент</i>	<i>абонент</i> – человек, <i>абонемент</i> – документ	<i>Абонент</i> не отвечает. <i>Купите абонемент</i> в спортзал.
<i>экономичный</i>	<i>экономический</i>	<i>экономичный</i> – бережливый, <i>экономический</i> – относящийся к экономике	<i>Экономичный</i> двигатель. <i>Экономический</i> кризис.
<i>благодарный</i>	<i>благодарственный</i>	<i>Благодарный</i> – чувствующий благодарность, <i>благодарственный</i> – выражающий благодарность	<i>Благодарный</i> ученик. <i>Благодарственный</i> письмо.

Систематическая работа с такими таблицами формирует зрительно-семантическую память и облегчает запоминание различий.

Особое внимание стоит уделять аудио-упражнениям. При восприятии речи на слух студенты часто не различают близкие по звучанию слова. Поэтому полезно использовать диктанты с выбором правильного варианта или задания на аудирование, где требуется соотнести услышанное слово с его значением.

Методически оправдано также включение паронимов в профессионально-ориентированные тексты. Например: на занятиях со студентами медицинских

факультетов можно использовать контексты: *эффективное лечение – эффективная операция*; для экономистов – *кредитный – кредиторский, платёжный – платный* и т.д. Это способствует интеграции языковых и профессиональных знаний.

Рекомендуется использовать поэтапное изучение темы:

1. Ознакомительный этап – введение понятия паронимии, чтение примеров, обсуждение смысловых различий.
2. Тренировочный этап – работа с таблицами, контекстами, исправление ошибок.
3. Творческий этап – самостоятельное составление предложений, мини- текстов и речевых ситуаций с использованием паронимов.

Важно помнить, что закрепление материала должно быть регулярным и опираться на повторение в различных видах речевой деятельности: чтении, письме, устной речи.

Системная работа с паронимами развивает лексическую точность, чувство слова и речевую культуру студентов, что особенно важно в условиях свободного владения двумя языками (родным и неродным).

Освоение этой темы не только повышает уровень владения русским языком, но и способствует формированию общекультурной и профессиональной компетенции будущих специалистов.

Изучение паронимов у студентов национальных групп должно быть направлено не на формальное запоминание, а на осознанное различение смыслов в контексте. Эффективное усвоение возможно при условии систематической работы, сочетания аналитических и творческих заданий, а также постоянного включения паронимов в речевую практику. Методика их изучения требует интеграции лексических, семантических и коммуникативных упражнений, что обеспечивает развитие языковой интуиции и формирование культуры речи обучающихся.

Использованная литература:

1. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка в вузе. СПб.: Просвещение, 2021.
2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: 2020.
3. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических терминов и понятий. – Русский язык, 2022.